

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Садриддинова Нигора Хусниддин кизи

Старший преподаватель

Ташкентского Института Менеджмента и Экономики

Кафедры «Общеэкономической науки»

Аннотация: Внешнеэкономическая политика-политика государства по регулированию всех форм внешнеэкономических связей, определяющая режим их осуществления, включая экспорт и импорт товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, движение валюты и др. Основой внешнеэкономической политики страны является ее законодательная база. Внешнеэкономическая политика – один из основных макроэкономических инструментов, применяемый для ускорения либо замедления экономического роста внутри страны. Внешнеэкономическая политика вырабатывается государствами и их интеграционными союзами и объединениями, и в соответствии с ее целями используют те или иные рычаги контроля за торговлей и воздействия на ее развитие. Хотя под влиянием процессов либерализации и глобализации компетенция государств в регулировании внешне-экономических связей ограничивается, тем не менее в их руках еще сохраняются важные властные функции, способные стимулировать или ограничивать экспорт и импорт как товаров и услуг, так и капиталов, направлять их потоки и менять товарную структуру в соответствии с национальными интересами.

В зависимости от особенностей национальной экономики и территории речь может идти также об обеспечении надежных источников снабжения энергией, сырьем, продовольствием, удобных и дешевых транспортных путей и выходов к морю, о возможностях приобретения новейшей техники и технологий, сдерживании или поощрении трудовой миграции и т.п.

В промышленно развитых странах сложился механизм государственного регулирования внешнеэкономической политики осуществляется с помощью ряда средств, контролирующих и стимулирующих внешнюю торговлю. К ним в первую очередь относятся таможенные пошлины, ограничения ввоза и вывоза определенных товаров путем установления соответствующих количественных или стоимостных лимитов (контингентов), валютные ограничения, меры по регулированию валютного курса и различного рода обязательные правила совершения торговых и других сделок с зарубежными партнерами. Во внешнеэкономической политике идет постоянное взаимодействие двух противоположных тенденций: политика свободной торговли - фритредерство и

протекционизм, т.е. политика, ограничивающая объем торговли в целях защиты местных производителей от экспансии иностранных конкурентов. В наши дни фритредерство выступает в новом облики -- либерализации торговли, предполагающие устранение таможенных и всех других препятствий перемещения между странами товаров и капиталов. Это отвечает интересам промышленно развитых государств, обладающих конкурентными преимуществами, а также стран, ориентирующихся на экспортную экспансию как главный источник своего экономического роста.

Таможенный тариф - это систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары при импорте. Таможенный тариф применяется на национальном уровне. Понятно, что оба названных подхода нередко уживаются друг с другом. Как либерализация, так и протекционизм носят избирательный характер, и можно говорить лишь о преобладании первого или второго. В XX веке, особенно в его второй половине, происходило неуклонное снижение общего уровня таможенного обложения. Начиная с 1947 года, когда основные индустриальные государства Запада подписали Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), тарифные барьеры между ними поэтапно снижались в результате нескольких раундов многосторонних переговоров. Если в 1940 году средний уровень взимаемых пошлин в группе индустриальных государств составлял 40 % от стоимости облагаемого импорта, то к концу века он опустился до 3 %. В странах, где проблемой является не перепроизводство, а дефицит, государство проводит протекционистскую политику «с обратным знаком», когда с помощью тех же пошлин и квот ограничивается не импорт, а экспорт. Политика же свободной торговли будет представлять собой комплекс соглашений (обязательно двусторонних) по смягчению ограничений внешнеэкономической деятельности между договаривающимися странами. К примеру, международные соглашения, регулирующие эту сферу отношений, не разрешают применять количественные ограничения экспорта - импорта, т.е. квотирование и лицензирование.

Abstract: Foreign economic policy is the policy of the state to regulate all forms of foreign economic relations, determining the mode of their implementation, including the export and import of goods, services, capital, labor, currency movements, etc. The basis of a country's foreign economic policy is its legislative framework. Foreign economic policy is one of the main macroeconomic instruments used to accelerate or slow down economic growth within the country.

Foreign economic policy is developed by states and their integration unions and associations, and in accordance with its goals, they use certain levers of control over trade and influence on its development. Although, under the influence of the processes of liberalization and globalization, the competence of states in regulating

foreign economic relations is limited, nevertheless, they still retain in their hands important power functions that can stimulate or limit the export and import of both goods and services and capital, direct their flows and change commodity structure in accordance with national interests. If we specify these general provisions in relation to the global economy, then the goal of state policy is to ensure favorable conditions for trade and credit for the country as a whole and its economic entities, unimpeded access to foreign markets, the elimination of all kinds of discrimination, and the prevention of dangerous and, especially, enslaving dependence from other countries, equal and mutually beneficial participation in international organizations and agreements.

Depending on the characteristics of the national economy and territory, we can also talk about providing reliable sources of energy, raw materials, food, convenient and cheap transport routes and access to the sea, opportunities for acquiring the latest equipment and technologies, curbing or encouraging labor migration, etc. .

In industrialized countries, a mechanism of state regulation of foreign economic policy has developed using a number of means that control and stimulate foreign trade. These primarily include customs duties, restrictions on the import and export of certain goods by establishing appropriate quantitative or cost limits (provisions), currency restrictions, measures to regulate the exchange rate and various kinds of mandatory rules for carrying out trade and other transactions with foreign partners. In foreign economic policy there is a constant interaction between two opposing trends: free trade policy - free trade and protectionism, i.e. a policy that limits the volume of trade in order to protect local producers from the expansion of foreign competitors. Nowadays, free trade appears in a new guise - trade liberalization, which involves the elimination of customs and all other obstacles to the movement of goods and capital between countries. This meets the interests of industrialized countries with competitive advantages, as well as countries focusing on export expansion as the main source of their economic growth. On the other hand, the policy of import-substituting industrial development, pursued today by a number of states seeking to overcome the economic gap, usually involves protectionist measures in relation to imports and incentive measures in relation to exports. For example, Argentina and Australia pursued industrialization, adhering to this course and putting barriers to the import of industrial goods. Protectionist restrictions can exist in the form of: - import duties (tariffs) - excise taxes on imported goods.

A customs tariff is a systematic list of customs duties imposed on goods upon import. Customs tariff is applied at the national level. It is clear that both of these approaches often coexist with each other. Both liberalization and protectionism are selective in nature, and we can only talk about the predominance of the first or second. In the 20th century, especially in its second half, there was a steady decline in

the overall level of customs taxation. Beginning in 1947, when the major Western industrial states signed the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), tariff barriers between them were gradually reduced through several rounds of multilateral negotiations. If in 1940 the average level of duties levied in the group of industrial states was 40% of the value of taxable imports, then by the end of the century it dropped to 3%. In countries where the problem is not overproduction, but deficit, the state pursues a protectionist policy “with the opposite sign””, when the same duties and quotas are used to limit not imports, but exports. The free trade policy will be a set of agreements (necessarily bilateral) to ease restrictions on foreign economic activity between contracting countries.

Ключевые слова: Внешнеэкономическая политика, внешнеэкономические связи, фритредерство и протекционизм, таможенный тариф, импортные, экспортные пошлины.

Введение

Внешнеэкономическая политика в широком смысле - это деятельность государства, направленная на формирование и регулирование экономических отношений с другими субъектами мировой экономики (государствами, бизнесом, международными организациями); в узком - государственная политика в области экспорта товаров и услуг, привлечения иностранных инвестиций, вывоза капитала за рубеж, внешних займов, осуществления международных экономических проектов, предоставления экономической помощи другим государствам. В теории основной целью данного направления макроэкономической политики государства признается экономическое развитие страны. На практике целевая функция внешнеэкономической политики обычно формулируется по-разному (в программных документах и законодательных актах) и не всегда отражают максимизацию национального благосостояния. Более того, данная цель часто уходит на второй план и в номинальном выражении внешнеэкономической политики - устанавливаемых правительствами стран мира целевых показателей. Как в теории, так и на практике ключевыми идентификаторами при анализе внешнеэкономической политики обычно выступают сферы и направления. Наиболее распространённой классификацией сфер реализации внешнеэкономической политики государства является их деление на торговую (экспорт и импорт товаров и услуг) и финансовую (привлечение иностранных инвестиций, контроль за вывозом капитала за рубеж, предоставление внешних займов). Отдельно могут рассматриваться осуществление международных экономических проектов и предоставление внешней экономической помощи. Иными словами, помимо внешнеторговой политики внешнеэкономическая

политика проявляется себя по трем направлениям макроэкономической политики: денежно-кредитной, валютной и фискальной.

На практике осуществление внешнеэкономической политики не является дискретным по перечисленным направлениям, а использование отмеченных инструментов взаимосвязано и взаимозависимо. При этом какой бы инструмент не использовался государством во внешнеэкономической сфере, здесь возможны только две стратегии или формы реализации внешнеэкономических мер: протекционизм (например: введение налогов на импортируемые товары и снижение их на товары отечественного производства и др.) или свободные экономические отношения (снижение или ликвидация барьеров в торговых отношениях, на финансовых рынках, рынке труда и пр.). К плюсам первой традиционно относят стимулирование отечественного производства и выравнивание торгового баланса, второй - рост конкуренции и расширение ассортимента продукции на внутреннем рынке. Минусами протекционизма обычно признаются снижение эффективности и конкурентности национальной экономики; а отношений, основанных на конкурентных преимуществах стран - уязвимость к внешним экономическим изменениям. На современном этапе развития международных экономических отношений государства часто стремятся проводить гибкую внешнеэкономическую политику. Последнее подразумевает сочетание обеих стратегий: и протекционизма, и либерализации экономических отношений на внешней арене. Баланс и степень их использования определяется исходя из конъюнктуры, складывающейся в различных секторах мирового хозяйства и на мировых рынках, а также с позиций теоретических инструментов оптимизации используемых государствами мер и форм во внешнеэкономической сфере. В сфере денежно-кредитной и валютной политики определяющим в теории признается выбор режима валютного курса, спектр которого варьируется от жёсткой привязки (например, к иностранной валюте) до свободного плавания. Однозначного ответа на вопрос, какой режим валютного курса лучше – фиксированные или плавающие, теория не дает. Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Центральный вопрос в дискуссии сторонников фиксированных и сторонников плавающих валютных курсов - гибкость цен и заработной платы: • если цены и зарплаты в стране являются гибкими (определяются рыночными силами - спросом и предложением), то это достаточно для адаптации к внешним изменениям (шокам) и гибкость валютных курсов национальной денежной единицы (т.е. выбор для нее режима свободного плавания) не необходима. • если цены и зарплаты в стране не являются гибкими (например, правительство осуществляет инфляционное таргетирование при проведении денежно-кредитной политики), то использование режима плавающего валютного курса

будет наиболее эффективным механизмом адаптации к внешним изменениям и поддержания платежного баланса. В целом, теоретические работы по внутренним и внешним эффектам макроэкономических решений в сфере денежно-кредитной и валютной политики акцентируют внимание на том, при каких условиях более эффективным будет использование фиксированного валютного курса, а при каких - эффективнее использовать режим свободного плавания.

1.рисунок. Внешнеэкономическая политика страны.

Универсальный (и одновременно, наиболее часто используемый в теоретических исследованиях) ключ к ответу на данный вопросу демонстрирует теория оптимальных валютных зон: выбор страной режима фиксированного валютного курса для национальной денежной единицы эффективен, если ее экономика характеризуется высокой степенью открытости товарных и финансовых рынков, а также рынка труда к аналогичным рынкам страны, к денежной единице которой осуществляется привязка валютного курса. В понимании внутренних эффектов фискальной политики можно констатировать доминирование трех школ экономической мысли: кейнсианство, монетаризм и неоклассическая экономическая теория. Итог дискуссий между сторонниками каждой – современная модель фискальной политики развитых стран, переход на которую был осуществлен в ходе налоговых реформ в 1980-1990-е гг. Данная модель - своего рода консенсус между кейнсианской политикой активной роли государства в экономике, монетаристской идеи о второстепенной роли налогов в экономической политике государства и теории экономики предложения, актуализирующей

стимулирующую функцию налоговой политики. Как следствие, развитие фискальной политики наиболее развитых стран мира сегодня представляет собой поиск и совершенствование методов налогового стимулирования инвестиционной активности с целью повышения эффективности функционирования экономики и ее стабильного развития. В отношении внешних эффектов фискальной политики можно констатировать два наиболее используемых сегодня теоретических инструмента: концепцию гармонизации налоговых систем (tax harmonization) и концепцию фискального союза (fiscal union).

Вывод. Иными словами, современная внешнеэкономическая политика стран мира есть результат трансформации внутренних интересов и ограничений: системы формальных институтов (законодательной системы), социальных ценностей (культуры, традиций и пр.), позиций субъектов внутренних политических партий, бюрократии). Как следствие, на практике правительства стран могут отказываться от экономического сотрудничества во внешней политике, невзирая на выгоды, или способствовать сотрудничеству, несмотря на издержки. В итоге, сотрудничеству между государствами может в меньшей степени определяться национальными интересами и максимизацией благосостояния, нежели интересами и максимизацией дохода отдельных социальных групп, бизнес-структур, отраслей национальной экономики и пр.

Литература:

1. <https://textbooks.lecture.center/uchebnik-mejdunarodnie-otnosheniya/vneshneekonomicheskaya-politika-gosudarstva.html>
2. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42951627>
3. https://ibooks.ru/products/334425?category_id=13082